

ЭКОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗА ТАЛАБЛАРИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК СОҲАСИДА ГЕРМАНИЯ ТАЖРИБАСИ

Ўтаев Ўктам Чориевич

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432477>

Жаҳон ҳамжамиятида барқарор ривожланиш тамойиллари атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга қаратилган.

Бу борада экологик экспертиза институти муҳим аҳамият касб этади, чунки у лойиҳаларнинг экологик оқибатларини олдиндан баҳолаш ва салбий таъсирларни бартараф этишга хизмат қилади.

Шу боисдан, экологик экспертиза талабларига риоя этмаслик ҳолатларида самарали ҳуқуқий жавобгарлик тизимини йўлга қўйиш зарурати юзага келади.

Германия тажрибаси ушбу масалада илғор механизмларни ўз ичига олиб, Ўзбекистон учун ҳам амалий аҳамият касб этади.

Германи ятжарибаси тадқиқотлармизда қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилинди.

Жумладан, Германиянинг экологик қонунчилиги, айниқса Федерал атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қонуни (Bundes-Immissionsschutzgesetz), Европа Иттифоқи экодирективалари ва уларнинг ижро механизми ўрганилди.

Шунингдек, Ўзбекистон қонунчилигидаги экологик экспертизага оид нормалар билан таққослаш орқали умумий ва фарқли жиҳатлар аниқланди.

Германияда экологик экспертиза талабларини бузганлик учун жавобгарлик қўйидагича тартибга солинади

- Маъмурий жавобгарлик: корхоналар учун катта миқдорда жарималар белгиланган, айрим ҳолларда фаолиятни тўхтатиш чоралари қўрилган.

- Жиноий жавобгарлик: атроф-муҳитга катта зарар етказган шахслар озодликдан маҳрум этилиши мумкин.

- Жамоатчилик иштироки: экологик экспертиза жараёнларида аҳоли ва ННТлар фаол иштирок этади, бу эса шаффофлик ва очиқликни таъминлайди.

- Профилактик характер: экспертиза талабларини бузишнинг олдини олиш учун мунтазам экологик аудит ва назорат тадбирлари амалга оширилади.

Германия амалиёти шуни кўрсатадики, экологик экспертиза талабларига риоя қилиш нафақат ҳуқуқий жазо чоралари билан таъминланади, балки иқтисодий рағбатлантириш механизмлари билан ҳам қўллаб-қувватланади.

Масалан, экологик меъёрларга тўлиқ амал қилган корхоналарга солиқ имтиёзлари берилади.

Шунингдек, жамоатчиликнинг фаол иштироки экологик ҳуқуқбузарликларнинг камайишига хизмат қилади.

Ўзбекистонда ҳам экологик экспертиза институти шакллантирилган бўлса-да, жавобгарлик механизмларини янада қатъийлаштириш ва жамоатчилик назоратини кучайтириш талаб этилади.

Жаҳон миқёсида атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва экологик муаммолар ўсиб бораётган бир даврда, экологик экспертиза тизими атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг энг самарали ҳуқуқий инструментларидан бирига айланди.

Айниқса, ривожланган давлатлар тажрибаси экологик экспертизани ўтказиш ва унинг талабларини бузганлик учун қатъий юридик жавобгарлик механизмларини жорий этишда бой амалий мактабга эга.

Ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос тажрибаси ва бу тажрибанинг Ўзбекистон учун қандай сабоқлари борлиги юзасидан хулосалар чиқарилади.

Жумладан, Германия экологик қонунчилиги ва экспертиза тизими энг ривожланган, қатъий ҳамда тизимли йўлга қўйилган давлатлардан бири ҳисобланади.

Бу мамлакатда экологик экспертиза ва уни бузиш билан боғлиқ жавобгарлик шакллари нафақат қонунларда аниқ акс этган, балки амалиётда ҳам самарали жорий қилинган.

Германия қонунчилигида атроф-муҳит муҳофазасига оид бир неча муҳим федерал қонунлар мавжуд.

Bundes-Immissionsschutzgesetz (Атмосферага чиқиндиларни чеклаш тўғрисидаги қонун), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP) (Экологик экспертиза тўғрисидаги қонун) ва Federal Nature Conservation Act (Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун).

Ана шу норматив ҳужжатлар экологик экспертизанинг тартибини, унинг турлари, ўтказиш талаби ва жавобгарлик чораларини батафсил тартибга солади.

Масалан, UVPга мувофиқ, муҳим инфратузилма лойиҳалари бўйича давлат экологик экспертизаси (Umweltverträglichkeitsprüfung) мажбурийдир, агар бу талабга риоя қилинмасдан қурилиш бошланса, лойиҳа автоматик равишда тўхтатилади ва жавобгар шахсларга жазо қўлланилади.

Германияда экологик экспертиза талабларини бузганлик учун маъмурий, жиноий ва фуқаровий (молиявий) жавобгарлик турлари қўлланилади.

Маъмурий чоралар сифатида – лицензияни бекор қилиш, фаолиятни тўхтатиб қўйиш, сезиларли миқдордаги пул жарималари солиш каби санкциялар бор.

Жиноий жавобгарлик эса атроф-муҳитга қасддан катта зарар етказган ҳолатларга татбиқ этилиб, озодликдан маҳрум қилиш ёки жуда катта жарималарни ўз ичига олади.

Молиявий жавобгарлик доирасида эса табиатга келтирилган зарарни қоплаш учун махсус экологик суғурта ва жамғарма маблағларидан фойдаланилади – яъни, корхона зарарни ўзи қоплай олмаса, унинг суғурта полиси ишга тушади ёки давлат ҳузуридаги атроф-муҳит жамғармасидан тиклаш ишлари молиялаштирилади.

Германияда экологик жавобгарликнинг амалий ифодаси сифатида кўплаб воқеликларни келтириш мумкин.

Масалан, 2018 йилда Рейн дарёси бўйидаги бир кимёвий завод хавфли моддаларни дарёга чиқариб юборганлиги аниқланган. Бу ҳолат катта жамоатчилик эътирозига сабаб бўлди.

Суд иши натижасида корхона фаолияти дарҳол тўхтатилди, раҳбариятга 3 миллион евро жарима солиниб, табиатни тиклаш ишларини амалга ошириш мажбурияти юкланди.

Бу мисол Германияда судлар экологик ҳуқуқбузарликларга нисбатан қанчалик қатъий чора қўришини кўрсатади.

Шунингдек, зарарни қоплашда ҳам интеграл ёндашув қўлланилди – жарима маблағлари бир қисмини давлат экологик фондига ўтказиб, у ердан зарар кўрган минтақадаги экотизимни тиклашга сарфланиши белгиланди.

Германия тажрибасидан келиб чиқадиган асосий сабоқлар шундан иборатки, экологик экспертиза талабларига тўлиқ риоя қилиш қатъий назорат қилиниши мақсадга мувофиқ.

Бузилиш ҳолатларида жавобгарликнинг барча механизмлари (жаримадан то қамоққа қадар) ишга тушади, зарарни қоплаш институти эса суғурта ва давлат ёрдами билан таъминланади.

Шу туфайли, Германияда экологик ҳуқуқбузарликлар нисбатан кам учрайди ва содир бўлган тақдирда ҳам тез бартараф этилади.

Германия тажрибаси шуни тасдиқлайдики, экологик экспертиза талабларини бузганлик учун самарали юридик жавобгарлик тизимини жорий этиш атроф-муҳит муҳофазаси ва фуқароларнинг экологик ҳуқуқларини таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади.

Ўзбекистон қонунчилигида ушбу тажрибани инobatга олган ҳолда маъмурий ва жинoий жазo чораларини қатъийлаштириш, экологик экспертиза жараёнларида жамоатчилик иштирокини кенгайтириш, экологик аудит ва мониторинг тизимини такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир.

Ривожланган Европа давлатлари тажрибалари, жумладан Германия тажрибасини таҳлиллари асосида айтиш мумкинки, бу каби таҳлиллар, ўрганишлар ва хулосалар Ўзбекистонда экологик ҳуқуқбузарликларни камайтириш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва барқарор ривожланиш мақсадларига эришишга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hagenah E. **Haftung als Instrument des Umweltschutzes.** – Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 2007. – 52 p.
2. Wandt M. **Liability for environmental damage and insurance coverage under German law // Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft.** – Vol. 109. – 2020. – P. 5–21.
3. Hietel E., u.a. **Umwelthaftung bei Biodiversitätsschäden: Anwendungsorientierter Leitfaden für forstwirtschaftliche Betriebe.** – Göttingen: ResearchGate Publikation, 2017. – 84 p.
4. Wegener B. W. **Umweltrecht.** – München: Verlag Franz Vahlen, 2015. – 214 p.
5. Meyerholt H. **Umweltrecht.** – Oldenburg: Oldenburger Online-Publikations-Server, 2007. – 97 p.
6. Umweltbundesamt. **Umweltdelikte 2021.** – Dessau-Roßlau: UBA Texte 98/2023. – 2023. – 112 p.
7. Neumann M. T. **The Environmental Law System of the Federal Republic of Germany // Annual Survey of International & Comparative Law.** – Vol. 4, No. 1. – 1998. – P. 45–73.
8. Umweltbundesamt. **A Guide to Environmental Administration in Germany.** – Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 2019. – 66 p.

9. Hoffman W. C. **Germany's New Environmental Liability Act: Strict Liability for Facilities Causing Pollution** // *Netherlands International Law Review*. – Vol. 36, Issue 2. – 1989. – P. 113–128.
10. Feess E., Muehlheusser G., Wohlschlegel A. **Environmental liability under uncertain causation** // *Review of Law and Economics*. – Vol. 5, No. 1. – 2009. – P. 1–32.